

QORAQALPOQ TO‘YLARIDA QO‘SHNILARNING YORDAM

AN‘ANASI: “KEÑES TOY” MASALASI

Xojaniyazova Gulshana Muratbaevna - Innovatsion texnologiyalar universiteti, “Tarix va ijtimoiy fanlar” kafedrası, tarix fanlari falsafa doktori, Phd

Seytbekova Qumar Ermağanbetova - Innovatsion texnologiyalar universiteti, tarix ixtisosligi, 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada qoraqalpoqlarning an‘anaviy to‘y marosimlarida kuzatiladigan qo‘shnilar tomonidan beriladigan yordam haqida keltirilgan. Ayniqsa, “Keñes toy”, qo‘shni ayollarning “*qoniq jay*” lardagi mehmon kutish an‘anasi asosida beriladigan yordami dala etnografik tadqiqotlar asosida batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: qoraqalpoqlar, an‘ana, o‘zaro yordam, qo‘shnichilik, pátek qağaz, urf-odatlar

Abstract: This article examines the assistance provided by neighbors during the traditional wedding ceremonies of the Karakalpak people. In particular, it provides a detailed account, based on ethnographic field research, of the help offered by neighboring women through the traditions of “Keñes toy” and hosting guests in “qoniq jay” (guest houses).

Keywords: Karakalpaks, tradition, mutual aid, neighborliness, pátek qağaz, customs

Mahalla a‘zolarining o‘zaro munosabatlari ularning kundalik harakatlarida namoyon bo‘ladi. Ba‘zi qo‘shni jamoat a‘zolari qo‘shnilarning va butun jamoaning yordamisiz ayrim masalalarni hal qila olmaydigan holatlar uchraydi. Masalan, mehmon uylari bilan bog‘liq masalalarda qo‘shnilarning yordamiga muhtoj bo‘lgan va oilaviy tadbirlar (to‘ylar, janoza va boshqalar) o‘tkazishda ham qo‘shnichilik jamiyatining yordamiga tayangan [1, 122]. Qoraqalpoqlar ham bunday an‘analardan boshqa turkiy xalqlar singari yaxshi foydalangan.

Ayniqsa, biror-bir marosim, janoza yoki to‘y «keñes» – maslahatini o‘tkazish masalasi qo‘shnilarning o‘zaro yordam an‘anasini to‘liq ochib beradi. Kengash

yoki maslahat ma'rakasini o'tkazish shaklini, xarajatlar miqdorini, taklif etilgan mehmonlar sonini va boshqalarni belgilaydi. Kengash yoki maslahat kuni marosimni o'tkazish kunini aniq belgilagandan so'ng, uzoq va yaqin joylarga marosimni xabar qiluvchi xabarchilar belgilanadi. To'y xabarini yetkazuvchi xabarchilarga maxsus qog'ozlar beriladi. Bu qog'ozlarga to'yga taklif etiladigan qarindosh-urug'larning ro'yxati, ya'ni yashash joyi, ismi-sharifi keltiriladi va u xalq tilida «*pátek qaǵaz*» degan nom bilan mashhur. Bugungi hayotda esa zamonaviy internet axborot vositalari, ya'ni «*telegramm chat*» tarmoqlari va mobil telefonlar orqali xabar berish yo'lga qo'yilgan. Ma'rakada maslahat berishdagi asosiy maqsad – ma'raka oldidagi qarindosh-urug'lar, qo'shnilarning o'zaro yordami dalillangan. Shu bilan birga, ko'mak turlaridan bo'lajak to'yda unumli foydalanish, qishloq aholisidan yoshi ulug', yoshi kichik, qishloq ayollari, qiz-kelinlarining beg'araz xizmat ko'rsatish jarayonini taqsimlash hisoblanadi.

Qolaversa, yosh yigitlarning ma'raka kunida qiladigan xizmatlari juda ko'p bo'lib, ular ma'rakaga kelgan mehmonlarni mehmon uylariga kuzatish, ularga ma'raka beruvchi xonadon tomonidan tayyorlangan taomni (*umumiy ovqat X.G.*) yetkazib berish, agar to'y o'tkazilayotgan bo'lsa, qonoq uylaridagi mehmonlarga suv sharoblarini olib borib, yangi tushgan kelinning «*bet ashar*» udumini o'tkazishga chaqirsa, janozada marhumni so'ngi manzilga kuzatishi oldidan o'qiladigan «janoza nomozi»ni o'qishga qo'noq uydagi (*qoniq jay*) kongil aytishga kelgan mehmonlarni xabardor qilish vazifalarini bajaradi.

Shunday qilib, qoraqalpoqlarda to'y yoki janoza, kichik hajmli tadbir vaqtida uy egasi tomonidan xizmatlarning ko'rsatilishi kuzatiladi: 1. To'y egasining uyida mehmonlarga xizmat ko'rsatish; 2. Qo'shnilarning uylariga mehmonlarni joylashtirish va ularga xizmat ko'rsatish; 3. Ushbu marosimlarni tashkil etishda qo'shnilar yordamini qabul qilish, ovqat tayyorlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatish kabi imkoniyatlardan unumli foydalaniladi. Maslahat o'tkaziladigan kuni ko'cha oqsoqoli asosiy ro'l o'ynaydi va ma'rakaning ko'ngildagidek o'tkazilishida o'z yordamchilari bilan maslahatlashgan holda ma'raka loyihasini ishlab chiqadi. Bu

loyihada asosan, «qoniq jay» mehmon uy, ya'ni mehmonlarning kiruvchi uylarga borib tamaddi qilib ketilishi nazorat qilib o'tiriladi.

Qolaversa, «qoniq jaylar» – bu to'yga keladigan odamlar sonini, to'y beruvchi uyning qarindoshlari, yaqin birodarlariga nisbatan belgilanadi. To'yga sarflanadigan mahsulotlar ham ushbu to'yga taklif etiladigan kishi soniga va «qoniq jaylar»ga bog'liq bo'ladi. Katta marosimlarni o'tkazishda qo'shnilar asosiy ro'l o'ynaydi, ularning yordamisiz marosim va tadbirlarni o'tkazish qiyin bo'ladi [2, 58]. Ayniqsa, katta tantanalar o'tkazilishida «qo'noq uy» masalasi marosimni o'tkazayotgan xonadon uchun katta yordamni amalga oshiradi. Masalan, Informator Qorao'zak tumani fuqarosi Dawletova Gulmiraning ma'lumotiga ko'ra: *«Qanday voqea bo'lmasin, qo'shnilar hammamiz mehmon kutamiz. To'ylarda to'y egasidan mehmonga, 9 ta non, to'y konfetlari, choy, 2 kg go'sht beriladi. Qolgan mehmon kutishdagi dasturxon anjomlarini o'z mablag'imiz hisobidan olamiz. Agar to'y beruvchining yaqin qarindoshlari keladigan bo'lsa, ikkita ovqat pishirishga to'g'ri keladi. To'yxona bergan 2 kg go'shtga «gurtik» pishiriladi. Ikkinchi ovqatni pishiradigan bo'lsak, ko'pincha o'z hisobimizdan «palaw» – osh pishiramiz. Ba'zi to'ylarda ikkinchi ovqatning ham go'shtini berishadi, bo'lmasa go'shtni so'rab oluvchilar bo'ladi. Mehmon kutib olishimizga 200-300 ming so'm pulimiz ketadi»* [ADY: Dawletova], – deb ko'rsatsa, bunga nisbatan Shumanay tumani Dehqonobod, Ketenler OFYlarida (ovul fuqarolar yig'ini) mehmon kutib olishning boshqa shakliga dala amaliyoti jarayonida guvoh bo'ldik. Informator, Maturzaeva Jadraning ma'lumotiga ko'ra: *«Mehmon kutamiz. To'y beruvchi uy 2 yoki 3 xonali mehmon olasiz deb oldindan «Ke'nes toy» – maslahat oshi kuni aytiladi. Aytgan qo'noq kirish xonalarini tayyorlab qo'yamiz. To'yxonadan keladigan mehmonlariga qarab dasturxonga narsalarni to'yning o'zi olib kelib beradi. Bizdan hech qanday chiqim chiqmaydi. 60-70 kishigacha qo'noq kutamiz. Ovqatni ham to'yxona beradi. Yaqin qarindoshlar quda-anda kutib olinadigan uylarga qo'shimcha go'sht berib, «gurtik» pishiriladi»* [ADY: Maturzaeva], – deb ko'rsatishi orqali ushbu hududlardagi yashovchi qo'shnilarning o'zaro kelishuvi asosida shakllangan o'zaro yordam an'anasi hisoblanadi.

Shu qatorda, qoraqalpoqlarda to‘y marosimlaridagi o‘zaro yordam masalasi tadqiqotchi B. Bekjanova «keñes toy» misolida ko‘rsatadi. Muallif o‘z tadqiqotlarida: «To‘ydan oldin tashkil etiladigan «keñes toy»da to‘y egasining qarindoshlari, qo‘ni-qo‘shnilar, jamoat a‘zolari ishtirok etgan, keksalar, ovul oqsoqoli boshchiligida nikoh to‘yi marosimlariga tayyorgarlik bilan bog‘liq masalalar o‘zaro maslahatlashgan holda hal etilgan. Ya‘ni, to‘y egasining iqtisodiy ahvoli, to‘y xarajatlari, mehmon chaqirish, to‘y tomoshalarini uyushtirish, to‘y egasiga qanday moddiy yordam ko‘rsatish kerakligi, zarur xarajatlar ro‘yxatini tuzish va boshqa masalalar bo‘yicha maslahatlashgan» [1, 19-20] – deb ko‘rsatishi bugungi kun transformatsiyaga uchragan qoraqalpoq to‘ylaridagi haqiqiy, jamoatchilik yordamining yaqqol ifodasidir.

Shunday ekan, qoraqalpoqlarda kengash yoki maslahat berish masalasi bo‘lajak to‘y yoki boshqa marosimlarning asosiy tashkil etilishini boshlab beruvchi eng muhim marosimlardan biri hisoblanadi. Bu esa qoraqalpoqlar jamiyatida ijtimoiy birlashuv mexanizmi xisoblanib o‘zaro jipslashuv, yordam an‘analarini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR TIZIMI:

1. Бекжанова Б. Қорақалпоқ тўй маросими фольклорининг тарихий-этнографик хусусиятлари (никоҳ тўйи маросимлари мисолида): Тар. фан. фалс. д-ри (PhD). ... дис. автореф. – Нукус, 2020.

2. Давлетияров М.М. Традиционные социальные институты каракалпаков. – Нукус: Илим, 2019.

3. Давлетияров М.М. Параллели городской и сельской соседской община Каракалпакстана // Вестник ККОАНПУз. – Нукус, 2013. - №2.

4. Avtorning dala yozuvlari-ADY 2022 № 43. Qorao‘zak tumani informant, Dáwletova Gulmira.

5. Avtorning dala yozuvlari-ADY 2022 №18. Shumanay tumani informant, Maturzaeva.